

ИЗУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ШКОЛЬНОГО КУРСА ХИМИИ ПОСРЕДСТВОМ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**Шертаева Н.Т.,***Южно-Казахстанский государственный педагогический университет, к.х.н., доцент,
Шымкент, Казахстан***Амирбекова Э.М.,***PhD докторант, Южно-Казахстанский государственный педагогический университет,
Шымкент, Казахстан***Садуали А.,***Южно-Казахстанский государственный педагогический университет, магистрант,
Шымкент, Казахстан***Толеши У.***Южно-Казахстанский государственный педагогический университет, магистрант,
Шымкент, Казахстан***STUDY OF INDIVIDUAL SECTIONS OF THE SCHOOL CHEMISTRY COURSE THROUGH MULTIMEDIA TECHNOLOGIES****Shertayeva N.,***Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor, South Kazakhstan State Pedagogical University,
Shymkent, Kazakhstan***Amirbekova E.,***PhD doctoral student, South Kazakhstan State Pedagogical University
Shymkent, Kazakhstan***Saduali A.,***Master's student, South Kazakhstan State Pedagogical University
Shymkent, Kazakhstan***Tolesh U.***Master's student, South Kazakhstan State Pedagogical University
Shymkent, Kazakhstan***Аннотация**

В данной статье показаны важнейшие методические принципы, позволяющих эффективно использовать мультимедийные технологии при изучении отдельных разделов, тем по химии в школе при совмещении новых технологий с традиционными формами и методами. Из многообразия учебных мультимедийных систем мы применили средства, которые являются наиболее эффективными на уроках химии: компьютерные тренажеры; автоматизированные учебные системы; учебные фильмы; мультимедийные презентации; видеодемонстрации. В ходе педагогического эксперимента был проведён анализ и возможности использования технологии мультимедиа на уроках химии.

Abstract

This article shows the most important methodological principles that allow the effective use of multimedia technologies in the study of individual sections, topics in chemistry at school when combining new technologies with traditional forms and methods. From the variety of educational multimedia systems, we have used the tools that are most effective in chemistry lessons: computer simulators; automated learning systems; educational films; multimedia presentations; video demonstrations. During the pedagogical experiment, the analysis and possibilities of using multimedia technology in chemistry lessons were carried out.

Ключевые слова: Интернет – ресурсы, мультимедиа, компьютерные тренажеры, учебные фильмы, мультимедийные презентации, видеодемонстрации, интерактивная доска, видеофрагменты, флеш-анимации.

Keywords: Internet resources, multimedia, computer simulators, educational films, multimedia presentations, video demonstrations, interactive whiteboard, video clips, flash animations.

Сегодня необходимо, чтобы каждый учитель химии мог подготовить и провести урок с использованием мультимедийных технологий т.к. это наглядно, красочно, информативно, интерактивно, экономит время учителя и ученика, позволяет работать ученику в своем темпе, учителю работать с учеником дифференцированно и индивидуально,

дает возможность оперативно проконтролировать и оценить результаты обучения.

Термин «мультимедиа» дословно обозначает «многие среды» и трактуется как объединение текста, звука, графики и видео в одном информационном объекте [1]. Технология мультимедиа - это технология, обеспечивающая одновременную работу

со звуком, видеороликами, анимацией, статическими изображениями и текстами в интерактивном режиме.

Мультимедийные технологии широко применяются в образовании (электронные учебники, энциклопедии и справочники, виртуальные лаборатории и т. д.) [2].

Мультимедийное обучение - это особый подход, который выстроен на когнитивной теории обучения. Теорию мультимедийного обучения впервые предложил педагог-психолог Калифорнийского университета Ричард Мейер. Он считал, что продуктивным можно назвать обучение, в котором вербальный и визуальный контент синхронно воспринимаются человеком. До теории Мейера считалось, что мозгу трудно воспринимать одновременно два вида информации: визуальную и звуковую. Якобы учащийся может испытывать перегрузку и плохо концентрироваться. Мейер доказал обратное. Вербальная информация лучше запоминается, если ее сопровождать визуальной картинкой. Два типа информации не перегружают учащегося, а, наоборот, помогают лучше запоминать материал.

Мультимедийные технологии обогащают процесс обучения, позволяют сделать обучение более эффективным, вовлекая в процесс восприятие учебной информации большинство чувственных компонентов обучаемого. Благодаря мультимедийным технологиям устная речь превратилась из статической в динамическую, то есть появилась возможность отслеживать изучаемые процессы во времени [3].

Уроки с применением технологии мультимедиа имеют большое отличие от классической системы обучения. В отличие от обычных технических средств обучения мультимедийные технологии позволяют не только насытить обучающегося большим количеством готовых, строго отобранных организованных заданий, но и развивать интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками информации [4].

Применение мультимедийных средств обучения придает уроку специфическую новизну, которая по смыслу и форме изложения имеет возможность воссоздать за короткое время большой по объему материал, а также представить его в непривычном аспекте, вызвать у учеников новые образы, детализировать нечетко сформированные представления, углубить полученные знания.

Цель данной работы является показать возможности применения мультимедийных технологий на уроках химии и повышение эффективности наглядности для качественного усвоения химических знаний.

Были использованы электронные учебники, различные диски, Интернет – ресурсы, презентации, видеофрагменты, учебные фильмы, флеш-анимации, демонстрационные и лабораторные опыты по химии коллекция картинок, «Виртуальная лабо-

ратория Химия 8-11 класс», аудиофайлы, музыкальные фрагменты. Данные мультимедийные средства обучения химии, применялись для актуализации знаний на уроке, постановки проблемы или обобщения по теме.

Для проведения отдельных разделов по химии были составлены презентации по темам: «Строение атома», «Типы химической связи», «Скорость химической реакции», «Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева»

Из большинства сайтов, посвященных химии мы на уроках чаще использовали: сайт «Алхимик» (www.alhimik.ru), сайт химического факультета МГУ (www.chem.msu.ru), сайт популярного журнала «Химия и жизнь. XXI век» (www.hiy.ru), Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.scholl-collection.edu.ru.

Изучение новой темы сопровождается презентацией (в программе Power Point), что помогает структурировать материал, встроенные в презентацию анимации, озвученные фрагменты видеоопытов делают материал более наглядными и доступным для восприятия. Также, в своей практике применяем создание коллажей (Corel Paint Shop Pro Photo, Photo Shop), MS Word, диаграммы и таблицы MS Excel, раздаточный материал с помощью MS Word, электронные учебники по всему курсу химии, флеш-анимации, которые можно найти по адресу: <http://school-collection.edu.ru> Их работу поддерживает программа `install flash player.exe`. Например, используя анимации, легко показать механизм электролитической диссоциации или образование водородных связей в молекулах спиртов.

Для индивидуальной проверки знаний учащихся проводили экспресс-тестирование с использованием программных продуктов «1С: Репетитор. Химия».

Мультимедийные технологии при обучении химии незаменимы при проведении химических экспериментов, если идет изучение токсичных или взрывоопасных веществ, если в лаборатории кабинета химии отсутствуют те или иные реактивы и оборудование В этом случае возможность проведения эксперимента в виртуальном мире является единственной. Виртуальные лабораторные работы можно применить при моделировании молекул различных веществ, с помощью шаростержневых, электронных, линейных моделей с указанием расстояния между атомами, угла между связями и вращать их в пространстве, управляя мышкой. Виртуальная лаборатория доступна, на сайте <http://www.school-collection.edu.ru>, но имеет достаточно большой объем (1,01 Гб).

Таким образом, использование мультимедиа технологии на уроке химии имеет большое значение. Используя мультимедийные средства, учитель интенсифицирует процесс обучения, делает его более наглядным и динамичным, а также позволяет повысить качество знаний учащихся.

Список литературы

1. Отеген Г.Ж., Акзулла Л., Туреханова С.И. Применение мультимедиа технологий в образовательном процессе // Международный журнал экспериментального образования. – 2017. – № 4-2. – С. 174-175;
2. Байтуганова, А. О. Мультимедиа технологии в образовании / А. О. Байтуганова, М. Т. Аймбетова, Л. Каужан. -Текст: // Молодой ученый. -2016. -№ 19.2 (123.2). - С. 9-11.
3. Жук Ю. А. Информационные технологии: мультимедиа: учебное пособие для вузов Издательство "Лань" 2021. -208с.
4. Диязитдинова А. А. Мультимедиа технологии: учебное пособие Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики. -2020.-437с.